

NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤP NHẬN CÔNG CỤ SAFE EXAM BROWSER TRONG THI TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN DỰA TRÊN MÔ HÌNH UTAUT MỞ RỘNG

Lê Nhật Tùng¹, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh², Hoàng Nguyên Vũ², Lê Hoàng Gia Vĩ

¹Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai,

²Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

Tóm tắt: Kiểm tra trực tuyến đóng vai trò ngày càng quan trọng trong giáo dục đại học, đặc biệt là đào tạo từ xa. Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận Safe Exam Browser (SEB) thông qua mô hình UTAUT mở rộng. Dữ liệu được thu thập từ 179 sinh viên tại bốn trường đại học và phân tích bằng PLS-SEM. Mô hình kết hợp các biến cốt lõi của UTAUT cùng các biến mở rộng như niềm tin, lo ngại quyền riêng tư, lo âu công nghệ và độ tự tin về kỹ năng máy tính. Kết quả mô hình đo lường cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ tốt, với Cronbach's Alpha từ 0.84 đến 0.96, Composite Reliability đều trên 0.90 và tải nhân tố phần lớn vượt 0.80. Chỉ số HTMT đa số dưới 0.90, ngoại trừ BI-UB, nhưng phù hợp với quan hệ lý thuyết giữa ý định và hành vi sử dụng. Trong mô hình cấu trúc, ảnh hưởng xã hội, niềm tin và độ tự tin về kỹ năng máy tính tác động tích cực đến ý định sử dụng SEB, trong đó yếu tố cuối cùng mạnh nhất. Ngược lại, kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, lo âu công nghệ và lo ngại quyền riêng tư không có ảnh hưởng đáng kể. Ý định hành vi là yếu tố dự báo mạnh nhất đối với hành vi sử dụng thực tế.

Từ khóa: Safe Exam Browser (SEB), UTAUT, chấp nhận công nghệ, kiểm tra trực tuyến, đào tạo từ xa.

1. Tổng quan

Kiểm tra trực tuyến đã trở thành một thành phần quan trọng trong giáo dục đại học hiện đại, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Hình thức này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm nâng cao tính linh hoạt, giảm chi phí tổ chức và mở rộng khả năng tiếp cận người học [4]. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra thách thức về tính trung thực, công bằng và bảo mật trong thi cử. Các hiện tượng gian lận học thuật trong môi trường trực tuyến đòi hỏi áp dụng các giải pháp công nghệ giám sát hiệu quả [1].

Safe Exam Browser (SEB) là phần mềm mã nguồn mở cho phép khóa máy tính của thí sinh trong suốt quá trình làm bài, ngăn chặn truy cập các ứng dụng, website hay tài nguyên không được phép. SEB có thể tích hợp với nhiều hệ thống quản lý học tập (LMS) như Moodle, ILIAS và OpenOLAT, tạo môi trường thi “an toàn và kiểm soát” [17]. Một số trường đại học quốc tế đã triển khai SEB trong các kỳ thi trực tuyến và ghi nhận hiệu quả tích cực về bảo mật và giảm gian lận [10], [8]. Việc chấp nhận và sử dụng SEB không chỉ phụ thuộc vào tính năng kỹ thuật mà còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý, nhận thức và xã hội.

Mô hình Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) do Venkatesh và cộng sự đề xuất [23] được sử dụng phổ biến để giải thích hành vi chấp nhận công nghệ. Mô hình gồm bốn nhân tố chính: kỳ vọng hiệu suất, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội và điều kiện hỗ trợ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tính hiệu lực của UTAUT trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến [19], [4]. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy UTAUT gốc có những hạn chế khi áp dụng cho các công nghệ có tính bắt buộc cao như SEB. Tại Việt Nam, Phạm và cộng sự (2023) nhận thấy kỳ vọng hiệu suất không ảnh hưởng rõ rệt đến ý định sử dụng [15]. Những khác biệt này xuất phát từ một đặc điểm quan trọng: khi công nghệ được triển khai mang tính bắt buộc trong môi trường thi, người dùng không thể chọn lựa dựa trên nhận thức truyền thống

về tính hữu ích hay tính dễ sử dụng. Thay vào đó, các yếu tố khác như niềm tin vào hệ thống, ảnh hưởng từ cộng đồng học tập, và kỹ năng công nghệ của cá nhân trở nên quan trọng hơn. Nhiều nghiên cứu gần đây đã mở rộng UTAUT bằng cách bổ sung các biến như niềm tin TR, lo ngại riêng tư PC, và tự tin sử dụng máy tính CSE, và ghi nhận kết quả phù hợp. Ví dụ, nghiên cứu của Liu và cộng sự [14] tích hợp niềm tin tự thực hiện và lo ngại về bảo mật, trong đó niềm tin tự thực hiện có ảnh hưởng tích cực tới ý định sử dụng; nghiên cứu về chấp nhận trí tuệ nhân tạo trong môi trường học thuật của Rana và cộng sự [16] cho thấy tin tưởng ảnh hưởng tích cực và lo ngại về bảo mật ảnh hưởng tiêu cực tới ý định sử dụng. Ngoài ra, Gunasinghe và cộng sự [12] đã mở rộng mô hình UTAUT bằng cách thêm biến lo âu về công nghệ. Kết quả cho thấy lo âu về công nghệ có ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt tới ý định sử dụng trong môi trường học trực tuyến.

Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh và mở rộng UTAUT để phù hợp với bối cảnh kiểm tra trực tuyến có tính bảo mật cao. Nghiên cứu này hướng tới hai mục tiêu: một là xác định các yếu tố thực sự ảnh hưởng đến chấp nhận SEB trong kiểm tra trực tuyến; hai là xây dựng mô hình lý thuyết mở rộng phù hợp với bối cảnh sử dụng công nghệ bắt buộc trong giáo dục. Về lý thuyết, nghiên cứu làm rõ vai trò của các yếu tố tâm lý và xã hội trong chấp nhận công nghệ kiểm tra có tính kiểm soát cao. Về thực tiễn, kết quả có thể hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai SEB hiệu quả, bảo mật và thân thiện với người dùng.

2. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết

2.1. Cơ sở lý thuyết

Mô hình UTAUT do Venkatesh và cộng sự (2003) đề xuất [22] được xem là một trong những khung lý thuyết toàn diện nhất trong nghiên cứu hành vi chấp nhận công nghệ. UTAUT tích hợp các yếu tố chính từ các mô hình trước đó (TAM, TPB, IDT) và gồm bốn nhân tố cốt lõi: kỳ vọng hiệu suất, kỳ vọng nỗ lực, ảnh hưởng xã hội và điều kiện hỗ trợ. Các yếu tố này giải thích hành vi chấp nhận công nghệ thông qua ý định sử dụng và hành vi sử dụng thực tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy UTAUT cần được điều chỉnh cho các bối cảnh cụ thể, đặc biệt là khi công nghệ được triển khai mang tính bắt buộc trong môi trường thi. Trong những trường hợp này, các yếu tố tâm lý-xã hội khác như niềm tin vào hệ thống, kỹ năng công nghệ cá nhân, và lo ngại về quyền riêng tư trở nên quan trọng hơn các nhận thức truyền thống về tính hữu ích hay tính dễ sử dụng [4], [15].

2.2. Mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu này xây dựng mô hình UTAUT mở rộng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận Safe Exam Browser (SEB) trong kiểm tra trực tuyến. Mô hình bao gồm hai nhóm biến tiềm ẩn:

2.2.1. Các biến cốt lõi của UTAUT [22]:

Performance Expectancy (PE - Kỳ vọng về hiệu quả): mức độ người dùng tin rằng SEB giúp cải thiện hiệu quả làm bài và đảm bảo môi trường thi an toàn.

Kỳ vọng nỗ lực (EE – Effort Expectancy): mức độ SEB dễ sử dụng và dễ thao tác đối với sinh viên và giảng viên.

Ảnh hưởng xã hội (SI – Social Influence): mức độ người dùng chịu tác động từ giảng viên, bạn học hoặc tổ chức giáo dục khi quyết định sử dụng SEB.

Điều kiện hỗ trợ (FC – Facilitating Conditions): mức độ sẵn có của hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên hỗ trợ và hướng dẫn khi triển khai SEB.

Ý định sử dụng (BI – Behavioral Intention): mức độ sẵn sàng tiếp tục sử dụng SEB trong tương lai.

Hành vi sử dụng (UB – Use Behavior): mức độ và tần suất người dùng thực sự sử dụng SEB trong các kỳ thi.

2.2.2. Các biến mở rộng trong mô hình UTAUT mở rộng:

Niềm tin công nghệ (Trust –TR) [13]: mức độ người dùng tin tưởng SEB hoạt động ổn định, an toàn và bảo vệ dữ liệu trong quá trình thi.

Lo ngại quyền riêng tư (Privacy Concern – PC) [6]: mức độ người dùng lo ngại về việc thu thập dữ liệu, giám sát hoặc xử lý thông tin cá nhân khi sử dụng SEB.

Lo âu công nghệ (Technology Anxiety - TA) [12]: mức độ lo lắng hoặc căng thẳng khi sử dụng SEB hoặc công nghệ mới trong kỳ thi.

Độ tự tin về kỹ năng máy tính (Computer Self-Efficacy - CSE) [7]: mức độ người dùng tự tin vào khả năng thao tác các thiết bị và phần mềm phục vụ kiểm tra trực tuyến.

Mô hình UTAUT mở rộng cung cấp một khung lý thuyết toàn diện để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận SEB. Cách tiếp cận này cho phép xem xét đồng thời các yếu tố công nghệ, tâm lý và xã hội của người dùng, giúp lý giải sâu hơn quá trình hình thành ý định và hành vi sử dụng SEB trong bối cảnh giáo dục đại học. Việc mở rộng mô hình đặc biệt quan trọng vì nó phản ánh đúng đặc thù của môi trường thi trực tuyến, nơi các yếu tố như niềm tin công nghệ, lo ngại quyền riêng tư, độ tự tin kỹ năng máy tính, và lo âu công nghệ đóng vai trò quan trọng bên cạnh các biến cốt lõi của UTAUT.

2.3. Các giả thuyết nghiên cứu

Dựa trên mô hình UTAUT mở rộng, nghiên cứu này đề xuất 9 giả thuyết để kiểm định các mối quan hệ giữa các khái niệm (constructs) trong mô hình. Các giả thuyết được xây dựng theo cấu trúc logic: từ ảnh hưởng của các yếu tố đối với ý định sử dụng, đến tác động của ý định đối với hành vi sử dụng thực tế.

Các giả thuyết của mô hình đề xuất:

- H1: Kỳ vọng hiệu suất (PE) ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- H2: Kỳ vọng nỗ lực (EE) ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- H3: Ảnh hưởng xã hội (SI) ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- H4: Niềm tin công nghệ (TR) ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- H5: Lo ngại quyền riêng tư (PC) ảnh hưởng tiêu cực đến ý định sử dụng (BI).
- H6: Lo âu công nghệ (TA) ảnh hưởng tiêu cực đến ý định sử dụng (BI).
- H7: Độ tự tin về kỹ năng máy tính (CSE) ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng (BI).
- H8: Điều kiện hỗ trợ (FC) ảnh hưởng tích cực đến hành vi sử dụng thực tế (UB).
- H9: Ý định sử dụng (BI) ảnh hưởng tích cực đến hành vi sử dụng thực tế (UB).

Hình 1: Mô hình UTAUT mở rộng cho việc chấp nhận Safe Exam Browser

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thu thập dữ liệu

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi có cấu trúc, được thiết kế và phân phối trực tuyến bằng Google Forms. Phương pháp chọn mẫu có chủ đích (purposive sampling) được áp dụng để thu thập dữ liệu từ 179 người tham gia tại Việt Nam, bao gồm sinh viên thuộc 4 trường đại học. Bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên các thang đo được điều chỉnh từ các nghiên cứu trước đây về mô hình UTAUT và UTAUT mở rộng. Các biến quan sát được đo lường bằng thang Likert 5 mức (1 = "hoàn toàn không đồng ý", 5 = "hoàn toàn đồng ý") [21]. Bảng hỏi được phân phối thông qua các nền tảng mạng xã hội, hệ thống quản lý học tập và các cộng đồng trực tuyến. Dữ liệu được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2025 đến 10 năm 2025 để đảm bảo tỷ lệ phản hồi phù hợp và tính đa dạng của mẫu.

3.2. Phân tích dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương bé nhất từng phần (Partial Least Squares Structural Equation Modeling – PLS-SEM) để phân tích dữ liệu, thông qua phần mềm SmartPLS 4.0 [18]. PLS-SEM được lựa chọn vì nó phù hợp cho các nghiên cứu khám phá, có khả năng xử lý các mô hình phức tạp với nhiều cấu trúc, và đạt độ tin cậy cao ngay cả với kích thước mẫu tương đối nhỏ.

Đánh giá mô hình đo lường: Trong giai đoạn đầu của PLS-SEM, mô hình đo lường được kiểm định nhằm đảm bảo các thang đo đạt độ tin cậy và tính hợp lệ trong mô hình UTAUT. Các tải nhân tố đều được xem xét theo ngưỡng > 0.70 [11], trong khi độ tin cậy nội tại được xác nhận qua Cronbach's Alpha và Composite Reliability (CR), với yêu cầu ≥ 0.70 [5]. Giá trị hội tụ được đảm bảo khi $AVE \geq 0.50$, cho thấy cấu trúc giải thích tốt phương sai của các biến quan sát. Đồng thời, giá trị phân biệt được kiểm tra bằng tiêu chí Fornell–Larcker, theo đó căn bậc hai AVE phải lớn hơn tương quan giữa các cấu trúc [11], [5]. Kết quả mô hình đo lường đạt chuẩn là cơ sở quan trọng cho bước đánh giá mô hình cấu trúc tiếp theo.

Đánh giá mô hình cấu trúc: Sau khi mô hình đo lường được xác nhận, nghiên cứu tiếp tục đánh giá mô hình cấu trúc nhằm kiểm định các giả thuyết và năng lực giải thích của mô hình UTAUT mở rộng. Các hệ số đường dẫn được kiểm định bằng Bootstrapping 5.000 mẫu theo Hair et al. [11], với $p < 0.05$ được xem là có ý nghĩa. Hệ số R^2 được dùng để đánh giá mức độ giải thích của mô hình, trong khi f^2 cho biết mức độ ảnh hưởng của từng biến.

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu

Mẫu nghiên cứu gồm 179 người tham gia, được phân tích dựa trên ba đặc điểm nhân khẩu học chính: giới tính, độ tuổi và mức độ trải nghiệm với Safe Exam Browser (SEB). Cụ thể, xét về độ tuổi, 97,2% người tham gia nằm trong nhóm 18–24 tuổi, trong khi chỉ 2,8% thuộc các nhóm tuổi lớn hơn (25–34, 35–44 và trên 45 tuổi). Điều này phản ánh đặc thù của bối cảnh nghiên cứu, khi SEB chủ yếu được sử dụng trong các kỳ thi trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học, nơi đa phần người học thuộc nhóm tuổi sinh viên.

Về mức độ trải nghiệm với SEB, dữ liệu khảo sát cho thấy mức độ tiếp xúc của người tham gia tương đối đa dạng. Trong tổng số 179 đáp viên, 50,8% cho biết sử dụng SEB thường xuyên trong các kỳ kiểm tra trực tuyến, 24,6% sử dụng thỉnh thoảng, và 13,4% đã từng thử sử dụng. Bên cạnh đó, 6,7% cho biết chưa từng sử dụng nhưng đã biết đến SEB, trong khi 4,5% hoàn toàn chưa nghe về nền tảng này. Kết quả này cho thấy đa số người tham gia đã tiếp xúc với SEB ở nhiều mức độ khác nhau, mức độ sử dụng thường xuyên vẫn chiếm đến một nửa mẫu khảo sát. Tổng hợp hai kết quả trên cho thấy mức độ nhận biết và sử dụng SEB trong cộng đồng người học tương đối cao, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa việc “biết đến” và “sử dụng thường xuyên”. Khoảng cách này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng thực tế SEB, nhằm lý giải rõ hơn động lực và rào cản trong quá trình chấp nhận công nghệ kiểm tra trực tuyến.

Hình 2: Độ tuổi của người tham gia

Hình 3: Mức độ quen thuộc SEB của người tham gia

4.2. Đánh giá mô hình đo lường

Mô hình đo lường được đánh giá dựa trên tập hợp toàn diện các tiêu chí về độ tin cậy và độ giá trị nhằm đảm bảo tính hợp lệ tâm lý đo lường của các khái niệm trước khi tiến hành phân tích mô hình cấu trúc. Như được trình bày trong Bảng 1, quá trình đánh giá bao gồm việc xem xét hệ số tải nhân tố (factor loadings), độ tin cậy nhất quán nội bộ (internal consistency reliability) và độ giá trị hội tụ (convergent validity) đối với 13 khái niệm trong mô hình UTAUT mở rộng.

Bảng 1: Kết quả thống kê của phân tích nhân tố khẳng định

Construct / Indicators	Mô tả biến quan sát	CR	AVE	α	FL
Performance Expectancy (PE)		0.943	0.805	0.919	
PE1	Sử dụng Safe Exam Browser giúp tôi hoàn thành bài thi hiệu quả hơn.				0.855
PE2	SEB giúp tôi tập trung hơn khi làm bài thi trực tuyến.				0.896
PE3	SEB giúp kỳ thi trở nên công bằng và minh bạch hơn.				0.935
PE4	Tôi tin rằng SEB giúp giảm gian lận trong thi trực tuyến.				0.902
Effort Expectancy (EE)		0.970	0.892	0.959	
EE1	Tôi thấy SEB dễ học và dễ làm quen.				0.935
EE2	Tôi hoàn thành các thao tác cần thiết trên SEB mà không gặp khó khăn.				0.959
EE3	Các thao tác trên SEB rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.				0.955
EE4	Việc làm quen với SEB không tốn nhiều thời gian và công sức.				0.928
Social Influence (SI)		0.913	0.680	0.879	
SI1	Giảng viên hoặc nhà trường khuyến khích tôi sử dụng SEB khi thi trực tuyến.				0.880
SI2	Bạn bè hoặc người xung quanh nghĩ rằng tôi nên dùng SEB.				0.840
SI3	Tôi cảm thấy áp lực xã hội để sử dụng SEB trong kỳ thi.				0.664
SI4	Giảng viên yêu cầu tôi sử dụng SEB trong các kỳ thi trực tuyến.				0.862
SI5	Nhà trường nhấn mạnh việc sử dụng SEB là bắt buộc trong kỳ thi trực tuyến.				0.873
Facilitating Conditions (FC)		0.954	0.838	0.935	
FC1	Tôi có đủ thiết bị và kết nối mạng để sử dụng SEB.				0.888
FC2	Tôi nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật khi gặp sự cố với SEB.				0.906
FC3	Tôi hiểu rõ các hướng dẫn khi sử dụng SEB để thi trực tuyến.				0.941
FC4	Nhà trường/giảng viên cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng SEB.				0.925
Behavioral Intention (BI)		0.951	0.794	0.935	
BI1	Tôi dự định sẽ sử dụng SEB trong các kỳ thi trực tuyến sắp tới.				0.903
BI2	Tôi có ý định tuân thủ việc sử dụng SEB khi tham gia kỳ thi trực tuyến.				0.872
BI3	Nếu có cơ hội, tôi sẽ sử dụng SEB thường xuyên cho các kỳ thi trực tuyến.				0.919
BI4	Tôi dự định sẽ khuyên bạn bè hoặc đồng nghiệp sử dụng SEB khi thi trực tuyến.				0.877
BI5	Tôi sẵn sàng học và làm quen với SEB để sử dụng trong kỳ thi.				0.885
Use Behavior (UB)		0.937	0.788	0.910	
UB1	Tôi thường xuyên sử dụng SEB trong các kỳ thi trực tuyến.				0.934
UB2	Tôi sử dụng SEB ngay cả khi không bắt buộc.				0.822
UB3	Tôi có kinh nghiệm sử dụng SEB nhiều lần.				0.921
UB4	Tôi chủ động cài đặt và mở SEB khi được yêu cầu.				0.870

Trust (TR)		0.824	0.949	0.929	
TR1	Tôi tin rằng SEB là một phần mềm an toàn và đáng tin cậy.				0.920
TR2	Tôi tin rằng SEB không gây rủi ro đối với thiết bị của tôi.				0.913
TR3	Tôi tin SEB được phát triển để đảm bảo tính công bằng trong kỳ thi.				0.874
TR4	Tôi cảm thấy SEB bảo vệ dữ liệu của tôi một cách đáng tin cậy.				0.923
Privacy Concern (PC)		0.933	0.953	0.84	
PC1	Tôi lo lắng rằng SEB có thể hạn chế quyền kiểm soát của tôi trên máy tính.				0.910
PC2	Tôi không thoải mái khi SEB kiểm soát các ứng dụng hoặc trình duyệt khác trong khi thi.				0.940
PC3	Tôi cảm thấy việc SEB kiểm soát thiết bị khiến tôi mất quyền riêng tư.				0.901
PC4	Tôi lo rằng dữ liệu hoạt động của tôi có thể bị ghi lại khi dùng SEB.				0.902
Technology Anxiety (TA)		0.950	0.826	0.931	
TA1	Tôi cảm thấy lo lắng khi phải sử dụng SEB trong kỳ thi.				0.891
TA2	Tôi sợ gặp sự cố kỹ thuật khi làm bài với SEB.				0.906
TA3	Tôi e ngại rằng SEB có thể làm gián đoạn hoặc gây mất dữ liệu bài thi.				0.939
TA4	Tôi sợ rằng mình có thể thao tác sai khi dùng SEB.				0.899
Computer Self-Efficacy (CSE)		0.956	0.845	0.939	
CSE1	Tôi tự tin có thể cài đặt và sử dụng SEB mà không cần trợ giúp.				0.855
CSE2	Tôi có khả năng xử lý các lỗi kỹ thuật nhỏ khi sử dụng SEB.				0.914
CSE3	Tôi cảm thấy thành thạo khi sử dụng phần mềm thi trực tuyến.				0.943
CSE4	Tôi có kỹ năng máy tính tốt để sử dụng SEB hiệu quả.				0.934
Note: FL = Factor loadings, CR = Composite reliability, AVE = Average variance extracted, (α) = Cronbach's alpha.					

Kết quả kiểm định mô hình đo lường cho thấy tất cả các thang đo trong mô hình UTAUT mở. Kết quả đánh giá độ tin cậy và giá trị hội tụ cho thấy tất cả các thang đo đều đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach's Alpha dao động từ 0.84 đến 0.96 và Composite Reliability (CR) đa số đều lớn hơn 0.90, chứng tỏ mức độ nhất quán nội tại cao. Các hệ số tải nhân tố (Factor Loadings) phần lớn đều trên 0.80, cho thấy các biến quan sát đo lường tốt các cấu trúc tiềm ẩn. Mặc dù biến SI3 có hệ số tải thấp nhất (0.664), giá trị này vẫn cao hơn ngưỡng tối thiểu chấp nhận (0.50). Đồng thời, thang đo Social Influence vẫn đạt CR = 0.913 và AVE = 0.680, đều vượt ngưỡng yêu cầu. Điều này cho thấy việc giữ lại SI3 không làm ảnh hưởng đến độ tin cậy cũng như giá trị hội tụ của toàn bộ thang đo. Ngoài ra, xét về mặt lý thuyết, SI3 là một khía cạnh quan trọng phản ánh áp lực xã hội, nên việc duy trì biến này giúp đảm bảo tính đầy đủ và toàn diện của thang đo.

Tổng thể, các kết quả trên xác nhận rằng mô hình đo lường đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp tục phân tích mô hình cấu trúc trong giai đoạn tiếp theo nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.

Bảng 2: Kết quả kiểm định giá trị phân biệt (HTMT)

	BI	CSE	EE	FC	PC	PE	SI	TA	TR	UB
BI										
CSE	0.878									
EE	0.745	0.668								
FC	0.788	0.744	0.836							
PC	0.524	0.595	0.407	0.509						
PE	0.707	0.590	0.728	0.751	0.354					
SI	0.837	0.750	0.786	0.871	0.641	0.732				
TA	0.357	0.424	0.319	0.407	0.711	0.274	0.618			
TR	0.830	0.706	0.756	0.841	0.473	0.750	0.822	0.374		
UB	0.940	0.862	0.655	0.754	0.549	0.697	0.867	0.456	0.742	

Kết quả kiểm định giá trị phân biệt bằng chỉ số HTMT (Heterotrait–Monotrait Ratio) cho thấy phần lớn các cặp cấu trúc trong mô hình UTAUT mở rộng đều đạt mức yêu cầu, với các giá trị HTMT nằm dưới ngưỡng 0.90. Điều này phản ánh rằng các cấu trúc tiềm ẩn như PE, EE, FC, SI, TR, PC, TA và CSE có sự phân biệt rõ ràng với nhau khi các giá trị HTMT dao động từ 0.27 đến 0.87. Tuy nhiên, mô hình ghi nhận một giá trị vượt ngưỡng là HTMT giữa UB và BI đạt 0.940. Mặc dù cao hơn ngưỡng 0.90, kết quả này vẫn có thể được lý giải hợp lý về mặt lý thuyết khi ý định hành vi (BI) là tiền đề trực tiếp và có liên hệ chặt chẽ với hành vi sử dụng thực tế (UB) trong mô hình UTAUT; do đó, mức tương quan cao giữa hai cấu trúc này là hoàn toàn phù hợp và được dự đoán trước. Bên cạnh đó, các thang đo trước đó đều đạt giá trị hội tụ và độ tin cậy rất tốt, giúp củng cố tính hợp lệ của mô hình. Tổng thể, kết quả HTMT khẳng định mô hình vẫn đạt giá trị phân biệt ở mức chấp nhận được và có thể tiếp tục được sử dụng trong các phân tích cấu trúc tiếp theo.

4.3. Đánh giá mô hình cấu trúc

Sau khi xác nhận các đặc tính của mô hình đo lường đạt yêu cầu, mô hình cấu trúc được đánh giá nhằm kiểm định các mối quan hệ giả thuyết giữa các khái niệm trong mô hình UTAUT mở rộng. Việc đánh giá mô hình cấu trúc tập trung xem xét các hệ số đường dẫn (path coefficients), mức độ ý nghĩa thống kê, và khả năng giải thích của mô hình, nhằm xác định tính hợp lệ của các mối quan hệ lý thuyết được đề xuất cũng như cung cấp những hiểu biết sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận công nghệ kiểm tra trực tuyến Safe Exam Browser tại Việt Nam. Kết quả chi tiết được mô tả trong bảng 3.

Bảng 3: Kết quả mô hình cấu trúc

Giả thuyết	Đường dẫn	β	t-value	p-value	Kết quả
H1	PE → BI	0.068	1.206	0.228	Không ủng hộ
H2	EE → BI	0.046	0.596	0.551	Không ủng hộ
H3	SI → BI	0.216	2.556	0.010	Ủng hộ
H4	TR → BI	0.248	2.780	0.005	Ủng hộ
H5	PC → BI	0.021	0.349	0.727	Không ủng hộ
H6	TA → BI	-0.104	1.605	0.108	Không ủng hộ

Giả thuyết	Đường dẫn	β	t-value	p-value	Kết quả
H7	CSE \rightarrow BI	0.476	5.743	0.000	Ủng hộ
H8	FC \rightarrow UB	0.130	1.650	0.099	Không ủng hộ
H9	BI \rightarrow UB	0.772	9.673	0.000	Ủng hộ

Ghi chú: β là hệ số đường dẫn; t-value và p-value được sử dụng để xác định mức độ ý nghĩa thống kê của từng giả thuyết.

Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc cho thấy chỉ một số giả thuyết trong mô hình được ủng hộ ở mức ý nghĩa thống kê. Cụ thể, các yếu tố Ảnh hưởng xã hội (SI), Niềm tin (TR) và Độ tự tin về kỹ năng máy tính (CSE) đều có tác động tích cực và có ý nghĩa đến Ý định hành vi (BI), với các giá trị p lần lượt là 0.010, 0.005 và 0.000. Trong đó, CSE có ảnh hưởng mạnh nhất ($\beta = 0.476$), cho thấy mức độ tự tin khi sử dụng máy tính là yếu tố quan trọng thúc đẩy ý định sử dụng Safe Exam Browser. Ngược lại, các yếu tố Kỳ vọng hiệu quả (PE), Kỳ vọng nỗ lực (EE), Lo ngại quyền riêng tư (PC) và Lo âu công nghệ (TA) không có ý nghĩa thống kê, nên các giả thuyết H1, H2, H5 và H6 không được ủng hộ. Điều này cho thấy các yếu tố này không đóng vai trò quyết định trong việc hình thành ý định sử dụng SEB của người học trong bối cảnh nghiên cứu. Đối với hành vi sử dụng thực tế (UB), chỉ có Ý định hành vi (BI) cho thấy tác động mạnh và có ý nghĩa ($\beta = 0.772$; $p = 0.000$), khẳng định vai trò trung tâm của BI trong mô hình UTAUT. Trong khi đó, Điều kiện hỗ trợ (FC) không đạt mức ý nghĩa thống kê ($p = 0.099$), nên giả thuyết H8 không được ủng hộ. Nhìn chung, kết quả mô hình cho thấy ý định sử dụng SEB chủ yếu bị chi phối bởi Ảnh hưởng xã hội, Niềm tin và đặc biệt là Độ tự tin về kỹ năng máy tính. Trong khi đó, các yếu tố như Kỳ vọng hiệu quả, Kỳ vọng nỗ lực, Lo âu công nghệ và Lo ngại quyền riêng tư không tạo ảnh hưởng đáng kể. Ý định hành vi tiếp tục đóng vai trò quyết định mạnh nhất đến hành vi sử dụng SEB của người học.

Hình 4: Kết quả mô hình cấu trúc với các hệ số đường dẫn và mức ý nghĩa

Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu khảo sát phù hợp với bối cảnh thi trực tuyến, khi phần lớn người tham gia là sinh viên và đã có trải nghiệm với SEB. Điều này giúp đảm bảo rằng các đánh giá về hành vi chấp nhận và sử dụng SEB phản ánh đúng thực tế. Trong mô hình đo lường, các thang đo đều đạt độ tin cậy và giá trị hội tụ tốt với tải nhân tố phần lớn vượt 0.70 và các chỉ số CR, AVE, Cronbach's Alpha đều đạt chuẩn. Một số giá trị HTMT ở mức cao, đặc biệt giữa

BI và UB, vẫn được chấp nhận do phù hợp với mối quan hệ lý thuyết chặt chẽ giữa ý định và hành vi sử dụng trong mô hình UTAUT. Trong mô hình cấu trúc, các yếu tố cốt lõi của UTAUT như Kỳ vọng hiệu quả (PE), Kỳ vọng nỗ lực (EE), cùng với các biến mở rộng như Niềm tin (TR), Lo ngại quyền riêng tư (PC) và Lo âu công nghệ (TA), không có ảnh hưởng đáng kể đến ý định sử dụng SEB. Kết quả này phản ánh đặc thù của môi trường thi trực tuyến, nơi SEB được triển khai mang tính bắt buộc, khiến người học không đặt nặng các yếu tố nhận thức truyền thống vốn thường ảnh hưởng đến ý định chấp nhận công nghệ. Đối với hành vi sử dụng thực tế (UB), Ý định hành vi (BI) tiếp tục là yếu tố dự báo mạnh, trong khi Điều kiện hỗ trợ (FC) không có tác động đáng kể. Tổng thể, nghiên cứu cho thấy hành vi người học chịu ảnh hưởng chủ yếu từ yếu tố xã hội, niềm tin và kỹ năng công nghệ, hơn là các nhận thức truyền thống về tính hữu ích hay sự dễ sử dụng của hệ thống.

5. Kết luận

Nghiên cứu này đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận Safe Exam Browser trong thi trực tuyến của sinh viên dựa trên mô hình UTAUT mở rộng. Phân tích kết quả cho thấy các yếu tố truyền thống của UTAUT như kỳ vọng hiệu quả (PE) và kỳ vọng nỗ lực (EE), cùng với các biến mở rộng như lo ngại quyền riêng tư (PC) và lo âu công nghệ (TA), không tác động đáng kể đến ý định sử dụng SEB. Ngược lại, ảnh hưởng xã hội (SI), niềm tin công nghệ (TR) và đặc biệt là độ tự tin về kỹ năng máy tính (CSE) tác động tích cực, trong đó CSE là yếu tố mạnh nhất. Ý định hành vi tiếp tục là dự báo chính cho hành vi sử dụng thực tế, trong khi điều kiện hỗ trợ (FC) không có ảnh hưởng đáng kể. Về học thuật, nghiên cứu làm rõ vai trò trung tâm của các yếu tố tâm lý – xã hội (CSE, SI, TR) trong việc hình thành ý định sử dụng công cụ kiểm tra bắt buộc, góp phần mở rộng và điều chỉnh mô hình UTAUT trong bối cảnh giáo dục trực tuyến. Về thực tiễn, kết quả gợi ý các cơ sở giáo dục nên nâng cao kỹ năng công nghệ, củng cố niềm tin vào SEB và tăng cường hỗ trợ từ giảng viên để tối ưu việc triển khai. Các hướng mở rộng bao gồm: mở rộng mẫu với các nhóm đối tượng khác, so sánh với các công cụ kiểm tra khác, bổ sung yếu tố mới, thực hiện nghiên cứu dọc theo thời gian, và kết hợp phương pháp định tính.

Tài liệu tham khảo

- [1] Akçapınar, G. (2025). *Detecting AI-assisted cheating in online exams through behavior analytics*. arXiv preprint, arXiv:2510.18881. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.18881>
- [2] Alqahtani, Mohammed Ayid, et al. (2022). *Exploring student satisfaction and acceptance of e-learning technologies in Saudi higher education*. *Frontiers in Psychology*, 13, 939336. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.939336>
- [3] Alruwais, N., Wills, G., & Wald, M. (2018). *Advantages and challenges of using e-assessment*. *International Journal of Information and Education Technology*, 8(1), 34–37. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2018.8.1.1008>
- [4] Arifin, M., Annizar, A. M., Khusnuridlo, M., Soebahar, A. H., & Yudiawan, A. (2025). *Acceptance and use of technology in online learning in higher education: A student perspective*. *J. Education and e-Learning Research*, 12(1), 104–114. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1470927.pdf>
- [5] Bervell, Brandford, & Umar, Irfan Naufal. (2017). *Validation of the UTAUT model: Re-considering non-linear relationships of exogeneous variables in higher education technology acceptance research*. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology*

Education, 13(10), 6471–6490. <https://doi.org/10.12973/ejmste/78076>

[6] Bile Hassan, Ismail, et al. (2022). *Extending the UTAUT2 model with a privacy calculus model to enhance the adoption of a health information application in Malaysia*. *Informatics*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/informatics9020031>

[7] Cahyogumilang, A. P. (2020). *Pengaruh Computer Self-Efficacy Dan Penerapan Model UTAUT Terhadap User Acceptance Digital Payment*. *Akuntansi Dan Manajemen*, 31, 69–77. <https://scispace.com/papers/pengaruh-computer-self-efficacy-dan-penerapan-model-utaut-1jkwj6vml4>

[8] Cronqvist, Daniel & Kortesaari, Saga. (2023). *Securing Electronic Exam Environments*. Chalmers University of Technology. <http://hdl.handle.net/20.500.12380/306356>

[9] Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

[10] Imperial College London. (2023). *Safe Exam Browser case study*. <https://www.imperial.ac.uk/natural-sciences/>

[11] Hair, J. F. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage. <https://books.google.com.vn/>

[12] Gunasinghe, Asanka, & Nanayakkara, Samudaya. (2021). *Role of technology anxiety within UTAUT... International Journal of Technology Enhanced Learning*, 13(3), 284–308. <https://doi.org/10.1504/IJTEL.2021.115978>

[13] Li, Wenjuan. (2021). *The role of trust and risk in Citizens' E-Government services adoption*. *Sustainability*, 13(14), 7671. <https://doi.org/10.3390/su13147671>

[14] Liu, Yizhi, et al. "Adoption of mobile health services using the unified theory of acceptance and use of technology model: Self-efficacy and privacy concerns." *Frontiers in Psychology* 13 (2022): 944976. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.944976>

[15] Pham, C. D., Le, P. T., & Vo, H. M. (2023). *Determinants of online education technology acceptance... Vietnam Journal of Education*, 288–301. <https://doi.org/10.52296/vje.2023.303>

[16] Rana, Md Masud, et al. "Assessing AI adoption in developing country academia: A trust and privacy-augmented UTAUT framework." *Heliyon* 10.18 (2024).

[17] Safe Exam Browser. (n.d.). *About Safe Exam Browser*. https://www.safeexambrowser.org/about_overview_en.html

[18] SmartPLS. (n.d.). <https://www.smartpls.com/>

[19] Soares, A., Lerigo-Sampson, M., & Barker, J. (2025). *Recontextualising the UTAUT framework to higher education online marking*. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(8), 1–26. <https://search.informit.org/>

[20] Tarhini, Ali, Hone, Kate, & Liu, Xiaohui. (2014). *The effects of individual differences on e-learning users' behaviour... Computers in Human Behavior*, 41, 153–163. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.020>

[21] Ustun, Ahmet Berk, et al. (2024). *Development of UTAUT-based augmented reality acceptance scale... Education and Information Technologies*, 29(9), 11533–11554. <https://link.springer.com/>

- [22] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User acceptance of information technology: Toward a unified view*. *MIS Quarterly*, 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- [23] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). *A theoretical extension of the technology acceptance model*. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- [24] Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X. (2016). *Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead*. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328–376. <https://papers.ssrn.com/>
- [25] Xue, Liangyong, Rashid, Abdullah Mat, & Ouyang, Sha. (2024). *UTAUT in higher education: A systematic review*. *Sage Open*, 14(1). <https://doi.org/10.1177/21582440241229570>
- [26] Liu, Yizhi, et al. "Adoption of mobile health services using the unified theory of acceptance and use of technology model: Self-efficacy and privacy concerns." *Frontiers in Psychology* 13 (2022): 944976. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.944976>